

ISSN 2277 - 5730
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY
QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

AJANTA

Volume - IX

Issue - I

January - March - 2020

MARATHI PART - IV

Peer Reviewed Referred
and UGC Listed Journal

Journal No. 40776

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

IMPACT FACTOR / INDEXING
2019 - 6.399
www.sjifactor.com

❖ EDITOR ❖

Asst. Prof. Vinay Shankarrao Hatole

M.Sc (Maths), M.B.A. (Mktg.), M.B.A. (H.R.),
M.Drama (Acting), M.Drama (Prod. & Dir.), M.Ed.

❖ PUBLISHED BY ❖

Ajanta Prakashan

Aurangabad. (M.S.)

CONTENTS OF MARATHI PART - IV

अ.क्र.	लेख आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
१	ग्रामस्वच्छता व रामधून: एक ग्राम जागृतीची चळवळ प्रा. अचल प्रफुल गुजलवार	१-४
२	राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे स्त्री शिक्षणातील योगदान प्रा. डॉ. गोकुल शामराव डामरे	५-८
३	राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे जातिभेद निर्मुलनामध्ये योगदान प्रा. डॉ. विद्या धृव	९-११
४	राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे शिक्षणातील योगदान प्रा. डॉ. सुषमा एम. गणोजे	१२-१५
५	राष्ट्रसंताच्या ग्रामगीतेतील जीवनमूल्ये विषयक विचार डॉ. अण्णा प्र. वैद्य	१६-२१
६	राष्ट्रसंताच्या भजनातून प्रगट होणारी राष्ट्रभक्ती प्रा. जगन्नाथ इंगोले	२२-२४
७	ग्रामगीता एक मानवीय संजीवनी प्रा. डॉ. कैलास रामकृष्ण नागुलकर	२५-२७
८	राष्ट्रीय चळवळीतील 'राष्ट्रसंत' डॉ. प्रियराज महेशकर	२८-३१
९	ग्रामगीतेतील उद्योगशीलता प्राचार्य श्रीकांत रामराव पर्वत	३२-३८
१०	राष्ट्रनिर्मितीत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे सांगितीक योगदान प्रा. आर. एल. सरकटे	३९-४२
११	तुकडोजी महाराजांचे शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, धार्मिक कार्य, स्त्री विषयक कार्य प्रा. एस. एस. तायडे	४३-४८
१२	ग्रामगीतेतील जीवनमूल्ये प्रा. डॉ. निलिमा रा. शेंरेकर (गोगटे)	४९-५३
१३	ग्रामगीतेतील उदयोगशीलता प्रा. अमृता पांडव	५४-५६

८. राष्ट्रीय चळवळीतील 'राष्ट्रसंत'

डॉ. प्रियराज महेशकर

इतिहास विभाग प्रमुख, प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय, वर्धा.

सारांश

देवभक्तीतून देशभक्ती अशी समान भूमिका असल्यामुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज व महात्मा गांधी यांचे सूर जुळले व तुकडोजी, गांधीजींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय चळवळीचे एक महत्वाचे शिलेदार बनले. त्यांनी त्यांना लाभलेल्या लेखनी, वाणी आणि खंजरी भजनाच्या जन्मजात कौशल्याचा वापर लोकांमध्ये राष्ट्रवादाची पेरणी करण्याकरीता केला. परिणामी 1942 साल उजाडण्यापूर्वीच वैदर्भिय जनमत देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी कुठलेही आंदोलन करण्यास सिध्द झाले. त्यामुळे जेव्हा चलेजाव आंदोलन पेटले तेव्हा त्याचा सर्वाधिक भडका तुकडोजी महाराजांची कर्मभूमी असलेल्या विदर्भात उडाला. या काळातील राष्ट्रसंतांचा यावली-आष्टी-चिमूर हा प्रवास ऐतिहासिक व अविस्मरणीय ठरला. कारण या प्रवासादरम्यान ज्या ज्या गावांत त्यांनी प्रबोधन केले त्या त्या गावांत इंग्रजी सत्तेविरुद्ध बंड झाले. राष्ट्रसंत पुढे निघायचे आणि मागे बंड सुरू व्हायचे. आष्टी-चिमुर येथे झालेल्या रक्तरंजित संघर्षामुळे संपूर्ण देशभर इंग्रजी सत्तेविरुद्ध असंतोष उभा होवून इंग्रजी सत्तेला 'हा कोण दुसरा गांधी आला आहे की, ज्यामुळे क्रांतीला एकदम वेग आला' असा प्रश्न पडला.

प्रास्ताविक

लोकमान्य टिळकांच्या मृत्युनंतर राष्ट्रीय चळवळीचे नेतृत्व महात्मा गांधी यांच्याकडे आले. महात्मा गांधींनी प्रामुख्याने धार्मिक आचरणाचे एक अंग मानल्या गेलेल्या सत्य आणि अहिंसा या नीती तत्वांना आपल्या 'सत्याग्रह' आंदोलनाचे साधन बनविले. त्यांनी सत्य, अहिंसा यांना आपल्या दैनंदिन वैयक्तिक जीवनात व सामाजिक जीवनात अग्रक्रम दिला. या अनुषंगाने महात्मा गांधींनी भारतीय राजकारणाचे आध्यात्मिकीकरण केले. यामुळे साहजिकच गांधीजींना भारतातील जनसामान्यांचे मोठे समर्थन मिळालेच शिवाय देशभरातील संत-महंतांचाही मोठा पाठिंबा व सहकार्य लाभले. महात्मा गांधींच्या अध्यात्माधारित राजकारणामुळे त्यांच्याकडे आकर्षित झालेल्या अनेक संतांपैकीच एक संत म्हणजे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज होते. 1936 पासून स्वतः गांधीजी हे विदर्भातील वर्धा-सेवाग्राम येथे वास्तव्यास आले. त्यामुळे साहजिकच गांधीजी व तुकडोजी यांचा स्नेह जुळून आला. लवकरच तुकडोजी हे गांधीजींच्या राष्ट्रीय आंदोलनातील एक महत्वाचे शिलेदार बनले, ते 'राष्ट्रसंत' बनले.

देशभक्तीचे देशभक्तीतून रोपण

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची खरी शक्ती ही त्यांच्या लेखनी, वाणी आणि खंजरी भजनात होती. त्यांनी खड्या आवाजात खंजरी वाजवित भजन सुरू केले की ते लागलीच जनमानसांची पकड घेत असे. या तुकडोजींना लाभलेल्या जन्मजात शक्तीचा वापर त्यांनी लोकांना राष्ट्रोन्नती करीता जागृत करण्यासाठी केला. त्यांच्या भजनातून, कीर्तनातून देशभक्तीची चेतना लोकांमध्ये स्फुरत होती.

देवभक्ती ही देशभक्ती शिवाय सिध्द होत नाही आणि देशभक्ती देवभक्ती शिवाय पुर्ण होत नाही.¹ असे तुकडोजी मानीत असत. राजकारण आणि अध्यात्म यांची सांगड घालण्यामागे महात्मा गांधींची सुध्दा अशीच भूमिका होती. त्यामुळे गांधींजींच्या संपर्कात आल्यानंतर तुकडोजींनी देवभक्ती सोबत देशभक्ती कार्यास अगक्रम दिला. तुकडोजींनी राष्ट्र जागृतीसाठी उभी हयात खर्ची घातली. “न सोसवे आता न धरवे धीर । पीडिता हे राष्ट्र पाहुनि जे” अशी तुकोबारांयासारखी त्यांची तळमळ होती.² याच तळमळीतून त्यांनी राष्ट्रकार्याकरीता युवकांना सिध्द करण्यासाठी अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा अशा विदर्भातील जिल्ह्यांच्या छोट्या-मोठ्या गावांमध्ये स्वतः जाऊन, भजने गाऊन भजनी मंडळे, आरती मंडळे कार्यान्वित केली. पुढे हीच मंडळे व गांवखेडी 1942 च्या राष्ट्रीय आंदोलनात कामी आली. ‘क्रांतीपर्वात रंग भरण्याचं बरचसं कार्य महाविदर्भात तरी महाराजांच्या पूर्णयाईनं, त्यांनी मोठ्या कौशल्यानं केलेल्या राष्ट्रभावनेच्या संस्कार दानानं घडवून आणलं, अस म्हणनं अतिशयोक्तीचं होणार नाही.’³ तुकडोजींनी स्थापन केलेले आरती मंडळ, भजनी मंडळ व काँग्रेसचे कार्य हातात हात घालुन सुरु होते. दोघांच्याही कार्याची दिशा व ध्येय एकच होते. महाराजांनी या काळात विदर्भातील अनेक गावांमध्ये झंझावाती दौरे करुन ब्रिटीश सत्तेविरुध्द जनमत तयार करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. महाराजांच्या भाषणांना, भजनांना व प्रबोधनाला पंचक्रोशीतील लोकांची अफाट गर्दी असायची. त्यामुळे महाराजांचे राष्ट्रीय विचार पंचक्रोशीतील घराघरात पोहोचून जनमत तयार व्हायचे. बऱ्याचदा या काळात दिवसातून दोन-दोन, चार-चार गांवी महाराजांची भजने व भाषणे व्हायची. बऱ्याचदा तर भजनाविना एक दिवसही जात नसे. त्यांच्या भजनांना व भाषणांना वेळ, काळ नव्हताच. जसा प्रसंग असेल तशीच त्यांची ओघवती वाणी ज्ञानगंगा होवून वाहत असे. प्रवासात देखील महाराजांचा राष्ट्रीय जनजागृतीचा प्रयत्न सुरुच राहात असे.⁴

राष्ट्रसंतांनी चेतविलेला स्वातंत्र्य समर

अमरावती जिल्हा हा राष्ट्रसंतांची जन्मभूमी असला तरी लगतचा वर्धा जिल्हा हा त्यांच्या कार्याने सर्वाधिक प्रभावित झालेला होता. त्यामुळेच देशात ‘चलेजाव’ आंदोलन पेटताच त्याचा भडका विदर्भात वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी, तळेगांव, खरांगणा, देवळी येथे सर्वाधिक उडाल्याचे दिसुन येते. कारण राष्ट्रसंतांनी ‘चलेजाव’ आंदोलन सुरु होण्यापूर्वीच

‘चल उठ भारता! आता ही वेळ नसे निजण्याची,

करी स्वतंत्र देश आपुल्या, करी स्वातंत्र्य गावा आपुल्या!’⁵

अशी कवनें गावोगावी गाऊन लोकांना राष्ट्रकार्यासाठी सिध्द करुन ठेवले होते. या काळात राष्ट्रसंत सर्वत्र पुढील क्रांतीगीत गात होते. ते गीत ब्रिटीश सत्तेला इशारा व देशवासीयांना दिशानिर्देश करणारे होते.

अब काहे धुम मचाते हो

दुखवाकर भारत सारे

आते है नाथ हमारे

अब तक पाप भरा न पशु तो

करलो मौज भरारे

झाड झडूले शास्त्र बनेंगे

भक्त बनेगी सेना

पत्थर सारे बाम्ब बनेंगे

नांव लगेगी किनारे ⁶

अशा राष्ट्रसंताच्या स्फुर्तिदायी कवनांनी पेटून असलेल्या आष्टी मध्ये 8 ऑगस्ट 1942 ला रात्री आकस्मिकपणे तुकडोजी महाराज गेले. तेथे कार्यकर्त्यांशी गुप्त मसलत करून व लोकांपुढे स्फुर्तिदायक भजन करून ते पुढे चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर कडे निघाले. राष्ट्रसंतांचा यावली-आष्टी-चिमूर हा प्रवास ऐतिहासिक ठरला. या प्रवासा दरम्यान त्यांनी ज्या ज्या गावांमध्ये भजने केली त्या त्या गावांमध्ये लोकांनी इंग्रजी सत्ते विरुद्ध बंड पुकारले. राष्ट्रसंत पुढे निघायचे आणि मागे बंड सुरू व्हायचे!⁷

16 ऑगस्ट 1942 रोजी आष्टी मध्ये 'चले जाव' आंदोलनातील रक्तंरजित संघर्ष घडून आला. पोलिस स्टेशन समोर सत्याग्रह करण्यास आलेल्या सत्याग्रहींवर पोलिसांनी गोळीबार केला. यात नऊ सत्याग्रही शहीद झाले. तेव्हा चिडलेल्या जमावाने आक्रमक होत पोलिसांना ठार केले व सर्व शासकीय कागदपत्रे जाळून टाकण्यात आली.

तत्पूर्वी 10 ऑगस्ट रोजी तळेगांव येथे आरती मंडळ कार्यकर्त्यांसमोर राष्ट्रसंतांचे स्फुर्तिदायी व जोशपूर्ण भजन व भाषण झाले. त्यामुळे राष्ट्रसंतानी तळेगांव सोडताच तेथील सत्याग्रहींनी संदेश वहन तारा तोडल्या, जंगल सत्याग्रह केला व मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडून रस्ता बंद केला. खरांगणा गावातही असेच झाले. खरांगणा वासीयांनी गावाला स्वतंत्र घोषित करून इंग्रजी सत्तेविरुद्ध बंड केले. हे बंड सैन्य व पोलिस बळाचा वापर करून सरकारने मोडून काढले. आर्वी आणि वर्धा येथे सुध्दा परिस्थिती स्फोटक बनली. देवळीत सत्याग्रहींनी डाकघर व पोलिस स्टेशन पेटवून दिले.⁸

राष्ट्रसंत वर्धा, हिंगणघाट, वरोच्यामार्गे चिमूर येथे गेले. चिमूर येथे 14 ते 16 ऑगस्ट असे तीन दिवस ते मुक्कामी होते. पण त्यांनी ज्या दिवशी चिमूर सोडले त्याच दिवशी तेथे क्रांती झाली. 16 ऑगस्ट रोजी चिमूर शहरातुन 'नही होना, नही होना, यह जालिम सरकार नही होना' अशा घोषणा देत प्रभात फेरी निघाली. त्यावर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमार व गोळीबारामुळे व त्यात शहीद झालेल्या सत्याग्रहींमुळे बिथरलेल्या जमावाने गोळीबारास जबाबदार एका पोलिस अधिकाऱ्यासह इतर दोन अधिकाऱ्यांना ठार मारले.

चिमूर येथील हत्याकांडासाठी इंग्रज सरकारने राष्ट्रसंतांना जबाबदार धरून त्यांना 28 ऑगस्ट रोजी चंद्रपूर येथे अटक केली. कारण चिमूरहून येतांना तेथील जनतेने त्या दिवशी त्यांची मोटार अडवून सल्ला विचारला होता, पण सल्ला न देता, फक्त आपल्या गळ्यातील पुष्पहार लोकांकडे भिरकावून ते निघून गेले होते. म्हणून सरकारला आक्षेपार्ह वाटले होते.⁹

राष्ट्रसंतांना अटक झाल्याची व त्यांना नागपूर कारागृहात ठेवल्याची बातमी फुटताच कारागृहाबाहेर राष्ट्रसंतांच्या असंख्य चाहत्यांची गर्दी वाढू लागली. त्यामुळे नागपूरात उद्रेक होता की काय असे वाटून सरकारने राष्ट्रसंतांना दूर रायपूर कारागृहात स्थलांतरित केले. पण दिवसागणिक सरकार वरील दबाव वाढत गेल्यामुळे शेवटी राष्ट्रसंतांना वर्धा व चंद्रपूर जिल्हा प्रवेश बंदी करून त्यांची सुटका करण्यात आली.

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण ठरलेल्या ऐतिहासिक 'चले जाव' आंदोलनात तुकडोजी महाराजांनी पार पाडलेल्या अविस्मरणीय कामगिरीची दखल लंडनस्थित बी.बी.सी.या वृत्तवाहिनीला घ्यावी लागली होती. त्यावेळी बी.बी.सी. लंडन ने वृत्त दिले. की " हा कोण दुसरा गांधी आला आहे की, ज्यामुळे क्रांतीला वेग आला आहे!"¹⁰

आपल्या देवभक्तीचे देशभक्तीत रूपांतर करित तुकडोजी महाराजांनी राष्ट्र कार्यात जे अनमोल योगदान दिले. त्याची पुरेपुर जाण असलेल्या डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी तुकडोजी महाराजांना दिलेली 'राष्ट्रसंत' ही पदवी अगदी सार्थ-यथार्थ वाटते.

संदर्भ

१. कथले, प्रकाश (नोव्हे.2000), राष्ट्रसंताचे खंजिरी भजन (लेख), (अंक दहावा, पृ. 21), लोकराज्य मासिक, मुंबई : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन.
२. मुंदे, राजेंद्र (2005), राष्ट्रसंत तुकडोजी, (पृ. 29), मुंबई : लोकवाडमय गृह.
३. सावरकर, सुदाम (1984), जीवनयोगी : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज. खंड 3 (पृ. 79), अमरावती : साहित्यप्रभा प्रकाशन.
४. जाधव, स्मिता मनोहर (2008), वर्धा जिल्ह्यातील स्वातंत्र्य आंदोलनात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे योगदान : एक अध्ययन, (पृ 62). अप्रकाशित एम.फिल. प्रबंध. नाशिक : य.च.म. महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, केंद्र : धनवटे नॅशनल कॉलेज, नागपूर.
५. बैस, विरेंद्र (2005), वर्धा जिल्ह्यातील स्वातंत्र्य आंदोलनाचा इतिहास (पृ.121), नागपूर : श्री मंगेश प्रकाशन.
६. जाधव, स्मिता मनोहरराव (2008), उनि.
७. जाधव, स्मिता मनोहरराव (2008), उनि.
८. बैस, विरेंद्र (2005), उनि.
९. चोरे, किशोर शेषराव (2014), भारत छोडो आंदोलनात चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर भाहराचे योगदान (निबंध), (पृ.122), संपा. डॉ. संदीप हातेवार] Ddit. Dr. Sandeep Hatewar- Contribution of old M.P. in Quit India Movement (C.P. & Berar). Pulgaon : Arts & Commerce College.
१०. बेलूरकर, रा. मो. (1966), युगप्रवर्तक श्री राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज (पृ. 80). श्रीक्षेत्र वरखेडः
११. श्री माणिक प्रकाशन.